

SINCRONISMO E FENOFASES DE *Mangifera indica* L. EM UMA PRAÇA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA

Ana Kaira Canté da Conceição¹, Ádria Giselle dos Santos Lira¹, Luana Marise Rocha de Sousa¹, Andressa Jaqueline Viana de Souza¹, Élcio Meira da Fonseca Júnior¹, Cristina Aledi Felsemburgh¹.

¹Universidade Federal do Oeste do Pará.

Email: anakaira17@gmail.com

As árvores podem ser encontradas em diversos ambientes urbanos. Sua presença em praças, funciona como barreira acústica, aumenta o valor estético do local, fornece sombreamento, conforto térmico, abrigo e alimento para a fauna. Por sua vez, o estudo fenológico têm contribuído para o entendimento do crescimento das espécies arbóreas e das mudanças fenológicas frente as variações climáticas e na implantação de projetos paisagísticos e de arborização urbana. A análise da fenologia consiste na avaliação da ocorrência de eventos vegetativos e reprodutivos da espécie no decorrer de um período, bem como das suas relações com fatores abióticos locais. Objetivou-se com o presente trabalho realizar a avaliação do sincronismo e acompanhamento fenológico de 15 indivíduos da espécie *Mangifera indica* L. na praça Tiradentes, em Santarém-PA, durante o período de março de 2019 a fevereiro de 2020. A intensidade de cada fenofase foi avaliada de acordo com a metodologia proposta por Fournier (1974) e a sincronia de acordo com Bencke; Morelato (2002). Os dados de precipitação foram obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a correlação entre a precipitação e fenofases foi analisada através do coeficiente de correlação de Spearman (r_s) no programa Bioestat 5.0. Quanto a sincronia, os indivíduos arbóreos avaliados apresentaram alta sincronia para folhas novas e folhas velhas durante todo o período avaliado e padrão assíncrono para poucas folhas/desfolhada entre os meses de julho/2019 a fevereiro/2020 e para folhas novas aparecendo no mês de novembro/2019. Para botão floral e antese observou-se baixa sincronia nos meses de julho/2019 e agosto/2019 e alta sincronia para os meses de outubro/2019 e novembro/2019. Para frutos verdes a alta sincronia ocorreu entre os meses de setembro/2019 a fevereiro/2020 e frutos maduros somente no mês de janeiro/2020. A correlação de Spearman (r_s) para a fenofase mudança foliar foi significativa entre a variável folhas novas aparecendo e precipitação ($r_s=0,62$; $p=0,03$). Para floração a correlação foi negativa e significativa entre botões florais e precipitação ($r_s=-0,74$; $p=0,005$), e antese e precipitação ($r_s=-0,73$; $p=0,006$). Para a fenofase frutificação não houve correlação significativa. Conclui-se que a espécie estudada têm brotamentos ao mesmo tempo em que perde suas folhas, sendo considerada sempre verde com alta sincronia para essas fenofases. Para floração houve alta sincronia no final do período seco, e para frutificação houve alta sincronia de frutos verdes na transição entre os períodos seco e chuvoso, enquanto para frutos maduros no início do período chuvoso.

Palavras-chave: fenologia; Fournier; sincronia.